

PİTON PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ DERS NOTU
PİTON'DA KOMUTLAR, KULLANIMLARI VE ÖRNEK KODLAR

Hazırlayanlar

Ahmet Öztopal

Abdurrahman Durmaz

2. Sürüm

Ağustos 2025

İTÜ

Ahmet Öztopal - Abdurrahman Durmaz

ÖNSÖZ

Yapay Zekâ ve Yapay Zekâ Yöntemleri'nin gündemimizin büyük bir bölümünü meşgul ettiği şu günlerde, insanların aklına gelen en önemli soru, Yapay Zekâ'nın insanların yerini alıp alamayacağı sorusudur. Hele hele bu teknolojinin insansı robotlara aktarılması sonucunda, işin sonunun nereye varacağı netlik kazanabilmiş değildir. İnsanların bir kısmı iyimser yaklaşımlarla ortada bir tehlike görmezken, diğer bir grup da Yapay Zekâ'nın dünyayı ele geçirmesinden endişe etmektedir. Bugün gelinen noktada, Yapay Zekâ sürecinden vazgeçmek ya da bu süreci ertelemek mümkün görünmemekle birlikte, bu alandaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Dolayısıyla ülke olarak, biz de bu süreçten kendimizi soyutlayamayacağımız gibi, ülkemizin bu alandaki çalışmalarını artırmak ve bu alanda da bağımsızlığımızı sağlamak durumundayız. Çünkü ülkemiz için bu da bir ulusal güvenlik meselesidir.

İster Yapay Zeka'nın tüm alanlarında olsun, ister sadece Makine Öğrenmesi alanında olsun kodlama, en önemli konudur. Üniversiteye başlayan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda, kodlama bilgisinin neredeyse hiç olmaması da bir başka sorun olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla hiç olmazsa, lise düzeyinde algoritma ve kodlama bilgisinin öğrencilere kazandırılması elzem bir durumdur. Madem gelecek Yapay Zekâ ile şekillenecek, öyleyse kodlama hayatımızın bir vazgeçilmezi olmak durumundadır. Bugün için Yapay Zeka'nın kod yazabildiğini düşünsek bile, yazılan bu kodun doğruluğu her zaman için bir soru işareti olacaktır ve bu kod mutlaka uzmanı tarafından gözden geçirilmek durumundadır.

İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Lisans Öğrenimi'nde, biri Piton ve diğeri de Fortran olmak üzere 2 kodlama dili verilmektedir. Piton, dünyada en yaygın kullanılan ve pek çok hazır kütüphaneyi kullanabilme imkânı olan bir kodlama diliyken, temeli 1950'lere dayanan Fortran ise yoğun hesaplamadaki hızı ve kendi ayarındaki diğer dillere göre basit ve matematiksel yapısı nedeniyle hala ayakta durmaktadır. Bugün havayı tahmin etmek için kullandığımız hava tahmin modelleri, yoğun hesaplama içerdiklerinden hala Fortran kodlarından oluşmaktadır. Fortran'ın görselleştirme tarafının zayıf olması nedeniyle de bugün gelinen noktada, yoğun hesaplama gerektiren bir işin ya da problemin hesaplamaları Fortran tarafından yapılırken, elde edilen sonuçların görselleştirilmesinde de Piton kullanılmaktadır.

Kodlama bilgisi, bölümümüz Tasarım, Araştırma Projesi ve Meteorolojide Makine Öğrenmesi derslerinde sizlere kolaylıklar sağlayacaktır. Zaman içinde kodlama bilginizi unutmamak için diğer derslerin ödevlerinde de kodlamayı kullanmanızı öneririm. Bir mühendisin ileri düzeyde olmasa bile orta seviyede kod yazabiliyor olması gerekir.

Sizlere sunulan bu ders notu; Piton kodlama dilinin temel komutlarını, bu komutların kullanım şekillerini ve örnek kodları içermektedir. Zaman içinde kodlama dilleri de gelişerek pek çok hazır kütüphane ve hazır fonksiyonlara da sahip olmuşlardır. Bunların kullanımı elbette kolaylıklar sağlamaktadır, ancak kişide programlama mantığını geliştirmemektedir. Bu sebepten, bu ders notu hazırlanırken kişide programlama mantığının oturtulması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Şu an elinizde bulunan ders notunun 2. sürümüdür ve zamanla güncellenmiş yeni sürümler de sizlerle paylaşılmaya devam edecektir.

Saygılarımla,

Ahmet Öztopal

1) **PRINT**: Bu komut ekrana yazdırma komutudur.

`print('MERHABA DÜNYA')` şeklindeki bir yazım aşağıdaki çıktıyı ekrana yazar.

MERHABA DÜNYA

2) **INPUT**: Klavye üzerinden kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan komuttur.

`ad=input('ADINIZ NEDİR? ')` şeklindeki bir yazım, ekrana aşağıdaki çıktıyı yazar ve sizin ekrana bir cevap yazmanızı ister.

ADINIZ NEDİR? Ahmet

Örnek Kod 1: Aşağıda verilen örnek kod, kullanıcının ekrandan bilgilerini girmesini sağlar ve kullanıcının yaşı ile vücut kitle endeksini hesaplar. Daha sonra da kullanıcıya ait bilgileri ekrana yazar.

INPUT komutu ile ekrandan alınan bilgiler karakter (metin) olarak hafızaya alınır. Bu yüzden matematiksel hesaplamalarda kullanılacak sayısal bilgilerin karakterden sayısalıya çevrilmesi gerekir. Dolayısıyla aşağıdaki **yas** ve **vke** hesaplama denklemlerinde görünen **int** (tamsayı) ve **float** (reel sayı) ifadeleri bu yüzden. Ayrıca **print** komutu ile ekrana yazdırılacak bilgiler de karakter (metin) olması gerektiği için koddaki **yas** ve **vke** değişkenlerinin başına **str** (string, metin) ifadesi eklenmiştir.

```
ad=input('Adınız nedir? ')
soyad=input('Soyadınız nedir? ')
meslek=input('Mesleğiniz nedir? ')
takim=input('Hangi takımı tutuyorsunuz? ')
dyil=input('Doğum yılınız nedir? ')
boy=input('Boyunuz nedir? ')
kilo=input('Kilonuz nedir? ')

yas=2025-int(dyil)
vke=int(kilo)/(float(boy)*float(boy))

print(' ')
print('Adınız: ',ad)
print('Soyadınız: ',soyad)
print('Mesleğiniz: ',meslek)
print('Tuttuğunuz takım: ',takim)
print('Yaşınız: ',str(yas))
print('Vücut kitle endeksiniz= ',str(vke))
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
Adınız nedir? Ahmet
Soyadınız nedir? Öztopal
Mesleğiniz nedir? Akademisyen
Hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş
Doğum yılınız nedir? 1974
Boyunuz nedir? 1.72
Kilonuz nedir? 80
```

```
Adınız: Ahmet
Soyadınız: Öztopal
Mesleğiniz: Akademisyen
Tuttuğunuz takım: Beşiktaş
Yaşınız: 51
Vücut kitle indeksiniz= 27.041644131963228
```

3) **FOR Döngüsü:** Yapılması istenen bir ya da birden fazla iş ya da hesaplamaların defalarca gerçekleştirilmesine imkan tanır. Basitçe anlatmak gerekirse, örneğin ekrana 10 defa PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR yazdırmak için **print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')** şeklinde 10 satır yazılması gerekir. Ancak bu **FOR döngüsü** ile

```
for x in range(1,11,1):
```

```
    print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
```

şeklinde halledilebilir. Döngüde tanımlanan x değişkeninin alabileceği ilk değer 1, son değer 10 ve artım değeri de 1'dir (**range(1,11,1)**). Böylelikle x önce 1 değerini alır ve sonra ekrana PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR yazar. Daha sonra bilgisayar yeniden **for** satırına döner ve x 2 olur. Akabinde ekrana PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR yazılır. Bu x 11 olana kadar devam eder ve böylelikle de ekrana 10 kere PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR yazılmış olur. Bu uygulamanın 2 farklı şekildeki kodlaması aşağıda verilmektedir.

Örnek Kod 2:

```
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
```

Örnek Kod 3:

```
for x in range(1,11,1):
```

```
    print('PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR')
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
PİTON BİR KODLAMA DİLİDİR
```

- 4) **IF Yapısı:** Karşılaştırma yapmak ve karşılaştırma sonrası karar vermek için kullanılan bir komuttur. Yapı içinde verilen şart sağlandığında veya sağlanmadığında ne yapılması gerektiğine karar verilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 1'den 10'a kadar olan sayılar içerisindeki tek sayıların ve çift sayıların toplamlarını ayrı ayrı bulan bir python kodu yazalım.

Örnek Kod 4: Burada **toplamt** değişkeni tek sayıların toplamını ve **toplamc** değişkeni de çift sayıların toplamını temsil etmektedir. Bu iki değişkenin de ilk değerleri 0 olarak atanmıştır. Örnek **Kod 3**'te anlatılan **for döngüsü** burada da kullanılmıştır. **a=x%2** ifadesinde yer alan **%**, x değerinin 2'lik sayı tabanındaki kalanının bulunmasını sağlar ve bu kalan değer **a** değişkenine atanır. Bu kalan değer 1 ise sayı tektir ve bu kalan değer 0 ise sayı da çifttir. Buradan hareketle de eğer **a** değeri 1 yani tek ise **toplamt=toplamt+x** hesaplaması, eğer **a** değeri 1 değil yani çift değilse de **toplamc=toplamc+x** hesaplaması gerçekleştirilir.

```
toplamt=0  
toplamc=0
```

```
for x in range(1,11,1):  
    a=x%2  
    if a==1:  
        toplamt=toplamt+x  
    else:  
        toplamc=toplamc+x
```

```
print('Tek sayılar ',x,toplamt)  
print('Çift sayılar ',x,toplamc)
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
Tek sayılar 10 25  
Çift sayılar 10 30
```

Örnek Kod 5: Bu python kodu, birden fazla öğrencinin klavyeden girilen 1 vize, 1 kısa sınav, 1 proje ve final notlarından sınıf geçme notunun hesaplanması ve harf notunun tespit edilmesini sağlar. Sınıf geçme notuna vize %30, final %40, proje %20 ve kısa sınav %10 katkı sağlamaktadır.

```
print('Bu program öğrencilerin sınıf geçme notunu ve harf notunu belirler.')
m=input('Kaç öğrenci için bu programı kullanacaksınız? ')
for x in range(1,int(m)+1):
    ad=input('Öğrencinin adı nedir? ')
    soyad=input('Öğrencinin soyadı nedir? ')
    numara=input('Öğrencinin numarası nedir? ')
    ksinav=input('Kısa sınav notu nedir? ')
    vize=input('Vize notu nedir? ')
    proje=input('Proje notu nedir? ')
    final=input('Final notu nedir? ')
    sgn=(float(ksinav)*0.10)+(float(vize)*0.30)+(float(proje)*0.20)+(float(final)*0.40)
    if sgn>=90 and sgn<=100:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'AA')
    elif sgn>=85 and sgn<90:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'BA')
    elif sgn>=80 and sgn<85:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'BB')
    elif sgn>=75 and sgn<80:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'CB')
    elif sgn>=70 and sgn<75:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'CC')
    elif sgn>=65 and sgn<70:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'DC')
    elif sgn>=60 and sgn<65:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'DD')
    elif sgn>=0 and sgn<60:
        print(ad,soyad,numara,sgn,'FF')
    else:
        print('Ya hesap hatası var ya da notlar sorunlu')
print(' ')
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

Bu program öğrencilerin sınıf geçme notunu ve harf notunu belirler.

Kaç öğrenci için bu programı kullanacaksınız? 2

Öğrencinin adı nedir? Veli

Öğrencinin soyadı nedir? Demir

Öğrencinin numarası nedir? 1191506

Kısa sınav notu nedir? 85

Vize notu nedir? 75

Proje notu nedir? 94

Final notu nedir? 67

Veli Demir 1191506 76.6 CB

Öğrencinin adı nedir? Çağla

Öğrencinin soyadı nedir? Kırıcı

Öğrencinin numarası nedir? 1199501

Kısa sınav notu nedir? 74

Vize notu nedir? 35

Proje notu nedir? 84

Final notu nedir? 60

Çağla Kırıcı 1199501 58.7 FF

5) **OPEN:** Bu komut kodda dostu açmak için kullanılır.

`file=open('./veri.txt','r')` şeklindeki bir yazım şu anlama gelir. Kodun bulunduğu klasörde (./) bulunan **veri.txt** isimli dosya okunabilir olarak açılmış ve bu dosya kod içinde **file** ile temsil edilecektir. Dosyalar 3 şekilde açılabilir. Bir dosya okuma ('r'), yazma ('w') ya da bilgi ekleme ('a') gayesiyle açılabilir. `file.close()` ifadesi de açık olan ve kodda **file** ile temsil edilen **veri.txt** isimli dosyayı kullanıma kapatır.

6) **WRITE:** Bu komut yardımı ile bilgiler ya da veriler bir dosyaya yazdırılır.

`file.write('varyans= '+str(varyans))` bu ifade file isimli dosyaya aşağıdaki gibi bir bilgi yazdırılabilir.

varyans= 767.04

WRITE ve **PRINT** ile yazdırma arasında şöyle bir fark bulunmaktadır. **PRINT** ile yazdırılacaklar arasına virgül (,) konulurken **WRITE** kullanılması durumunda artı (+) kullanılır.

```
print('ortalama= ',ortalama)
dosya2.write('ortalama= '+str(ortalama))
```

Ahmet Öztopal - Abdurrahman Durmaz

Örnek Kod 6: Bir veri setinin ortalama, varyans, standart sapma, en büyük ve en küçük değer ile standartlaştırılmış değerlerini hesaplar.

Veri Dosyası: veri.txt

11
25
65
45
32
85
45
96
74
88

KOD

```
dosya=open('veri.txt','r') # Dosya açma işlemi
dosya2=open('sonuc.dat','w')

toplam=0.0
sayac=0
for x in dosya: # Dosya içindeki her satır x'e atanır.
    toplam=toplam+int(x)
    sayac=sayac+1
    print('x= ',int(x),'toplam= ',float(toplam),'sayac= ',int(sayac))
    dosya2.write('x= '+str(x)+'toplam= '+str(toplam)+' '+'sayac= '+str(sayac)+'\n')
ortalama=toplam/sayac
print('ortalama= ',ortalama)
dosya2.write('ortalama= '+str(ortalama)+'\n')
dosya.close() # Verileri yeniden kullanabilmek için dosya kapatıldı.

# Varyans ve standart sapma hesabı
dosya=open('veri.txt','r') # Dosya yeniden açıldı.
farktoplamlam=0.0

for x in dosya:
    farktoplamlam=farktoplamlam+(int(x)-ortalama)**2
varyans=farktoplamlam/sayac
print('varyans= ',varyans)
dosya2.write('varyans= '+str(varyans)+'\n')

stdsapma=(varyans)**0.5
print('standart sapma= ',stdsapma)
dosya2.write('standart sapma= '+str(stdsapma)+'\n')
dosya.close()

# Standartlaştırılmış değerlerin hesabı
dosya=open('veri.txt','r')
for x in dosya:
    xstd=(int(x)-ortalama)/stdsapma
    print(x,'in standartlaştırılmış değeri= ',xstd)
    dosya2.write(str(x)+'in standartlaştırılmış değeri= '+str(xstd)+'\n')
dosya.close()
```

```
# En büyük ve en küçük değerlerin bulunması
dosya=open('veri.txt','r')

ekd=9999.9
ebd=-9999.9
for x in dosya:
    if int(x)<ekd:
        ekd=int(x)
    if int(x)>ebd:
        ebd=int(x)
print('En büyük değer= ',ebd,'En küçük değer= ',ekd)
dosya2.write('En büyük değer= '+str(ebd)+' '+'En küçük değer= '+str(ekd)+'\n')
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
x= 11 toplam= 11.0 sayaç= 1
x= 25 toplam= 36.0 sayaç= 2
x= 65 toplam= 101.0 sayaç= 3
x= 45 toplam= 146.0 sayaç= 4
x= 32 toplam= 178.0 sayaç= 5
x= 85 toplam= 263.0 sayaç= 6
x= 45 toplam= 308.0 sayaç= 7
x= 96 toplam= 404.0 sayaç= 8
x= 74 toplam= 478.0 sayaç= 9
x= 88 toplam= 566.0 sayaç= 10
ortalama= 56.6
varyans= 767.0400000000001
standart sapma= 27.69548699698202
11
in standartlaştırılmış değeri= -1.646477637492673
25
in standartlaştırılmış değeri= -1.1409801172098348
65
in standartlaştırılmış değeri= 0.3032985121697029
45
in standartlaştırılmış değeri= -0.418840802520066
32
in standartlaştırılmış değeri= -0.8882313570684157
85
in standartlaştırılmış değeri= 1.0254378268594717
45
in standartlaştırılmış değeri= -0.418840802520066
96
in standartlaştırılmış değeri= 1.4226144499388447
74
in standartlaştırılmış değeri= 0.6282612037800989
88
in standartlaştırılmış değeri= 1.133758724062937
En büyük değer= 96 En küçük değer= 11
```

Örnek Kod 7: Sis Kararlılık Endeksi (Fog Stability Index- FSI) hesaplamasıyla radyasyon sisi olasılığını belirleyen bir Piton kodu. Kodun çalışması için gerekli olan tüm bilgi ve veriler klavyeden girilmektedir.

Stations.txt	Ts.dat	Veri dosyaları		
		T850.dat	Tds.dat	W850.dat
IST	6.6	3.4	4.6	25
ANK	5.2	2.8	-1.8	9
IZM	13.2	5.4	0.2	13
SAM	9.6	-0.3	4.6	14
ADA	11.6	4.4	11.1	4

Kod

```
for i in range(1,6):
    ts=input('Ts=?')
    tds=input('Tds=?')
    t850=input('T850=?')
    w850=input('W850=?')
    station=input('İstasyon nedir? (IST,ANK,IZM,SAM,ADA)')

    FSI=(4*float(ts))-2*(float(t850)+float(tds))+float(w850)

    if FSI >= 55.0:
        print(station,'FSI=',FSI,' ','Probability of radiation fog is low.')
    elif FSI >= 31.0 and FSI < 55.0:
        print(station,'FSI=',FSI,' ','Probability of radiation fog is modatare.')
    elif FSI < 31:
        print(station,'FSI=',FSI,' ','Probability of radiation fog is high.')
    else:
        print('Wrong FSI',FSI)
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh piton]$ python fog.py
Ts=?6.6
Tds=?4.6
T850=?3.4
W850=?25
İstasyon nedir? (IST,ANK,IZM,SAM,ADA)IST
IST FSI= 35.4   Probability of radiation fog is modatare.
Ts=?5.2
Tds=?-1.8
T850=?2.8
W850=?9
İstasyon nedir? (IST,ANK,IZM,SAM,ADA)ANK
ANK FSI= 27.8   Probability of radiation fog is high.
Ts=?13.2
Tds=?0.2
T850=?5.4
W850=?13
İstasyon nedir? (IST,ANK,IZM,SAM,ADA)IZM
IZM FSI= 54.599999999999994   Probability of radiation fog is modatare.
Ts=?9.6
Tds=?4.6
T850=?-0.3
W850=?14
İstasyon nedir? (IST,ANK,IZM,SAM,ADA)SAM
```

SAM FSI= 43.8 Probability of radiation fog is modatare.

Ts=?11.6

Tds=?11.1

T850=?4.4

W850=?4

İstasyon nedir? (IST,ANK,IZM,SAM,ADA)ADA

ADA FSI= 19.4 Probability of radiation fog is high.

Örnek Kod 8: Kodun içine liste ya da dizi olarak gömülmüş Ts, Tds, T850, W850 ve istasyon bilgilerinden istasyondaki radyasyon sis potansiyelini hesaplar ve ekrana yazar.

```
ts=[6.6,5.2,13.2,9.6,11.6]
tds=[4.6,-1.8,0.2,4.6,11.1]
t850=[3.4,2.8,5.4,-0.3,4.4]
w850=[25.0,9.0,13.0,14.0,4.0]
stations=['IST','ANK','IZM','SAM','ADA']
FSI=[]
```

```
for i in range(5):
    F=(4*ts[i])-2*(t850[i]+tds[i])+w850[i]
    FSI.append(F)
    if FSI[i] >= 55.0:
        print(stations[i],'FSI=',FSI[i],' ','Probability of radiation fog is low.')
    elif FSI[i] >= 31.0 and FSI[i] < 55.0:
        print(stations[i],'FSI=',FSI[i],' ','Probability of radiation fog is modatare.')
    elif FSI[i] < 31:
        print(stations[i],'FSI=',FSI[i],' ','Probability of radiation fog is high.')
    else:
        print('Wrong FSI',FSI[i])
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh piton]$ python fog2.py
IST FSI= 35.4 Probability of radiation fog is modatare.
ANK FSI= 27.8 Probability of radiation fog is high.
IZM FSI= 54.599999999999994 Probability of radiation fog is modatare.
SAM FSI= 43.8 Probability of radiation fog is modatare.
ADA FSI= 19.4 Probability of radiation fog is high.
```

Örnek Kod 9: Dosyalarda kayıtlı olan Ts, Tds, T850, W850 ve istasyon bilgilerini okuyup liste ya da diziye atayarak istasyondaki radyasyon sisi potansiyelini hesaplayarak ekrana yazar.

```
ts=[]
tds=[]
t850=[]
w850=[]
stations=[]
FSI=[]

dosya1=open('./Ts.dat','r')
dosya2=open('./Tds.dat','r')
dosya3=open('./T850.dat','r')
dosya4=open('./W850.dat','r')
dosya5=open('./stations.txt','r')

for x in dosya1:
    ts.append(x)
for x in dosya2:
    tds.append(x)
for x in dosya3:
    t850.append(x)
for x in dosya4:
    w850.append(x)
for x in dosya5:
    stations.append(x)

for i in range(5):
    F=(4*float(ts[i])-2*(float(t850[i])+float(tds[i]))+float(w850[i]))
    FSI.append(F)
    if FSI[i] >= 55.0:
        print(stations[i],'FSI=',FSI[i],', ', 'Probability of radiation fog is low.')
    elif FSI[i] >= 31.0 and FSI[i] < 55.0:
        print(stations[i],'FSI=',FSI[i],', ', 'Probability of radiation fog is modatare.')
    elif FSI[i] < 31:
        print(stations[i],'FSI=',FSI[i],', ', 'Probability of radiation fog is high.')
    else:
        print('Wrong FSI',FSI[i])
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh piton]$ python fog3.py
IST
FSI= 35.4   Probability of radiation fog is modatare.
ANK
FSI= 27.8   Probability of radiation fog is high.
IZM
FSI= 54.599999999999994   Probability of radiation fog is modatare.
SAM
FSI= 43.8   Probability of radiation fog is modatare.
ADA
FSI= 19.4   Probability of radiation fog is high.
```

Örnek Kod 10: Aşağıda verilen fog.dat isimli dosyadan verilerin okunarak istasyonlardaki radyasyon sisi potansiyelini hesaplayarak ekrana yazar.

```

fog.dat
IST 6.6 3.4 4.6 25
ANK 5.2 2.8 -1.8 9
IZM 13.2 5.4 0.2 13
SAM 9.6 -0.3 4.6 14
ADA 11.6 4.4 11.1 4

```

Kod

liste=[] # fog.dat isimli dosyadan okunacak satır verisinin aktarılacağı liste boş liste ya da boş dizi olarak tanımlandı

veri=[] # liste dizisinin ekleneceği boş veri listesi ya da dizisi tanımlandı. Koddaki liste dizisi sayesinde fog.dat isimli dosyadaki tüm verilerin eklenmesiyle veri matrisi oluşacak

FSI=[] # Boş bir Fog stabilitiy Index - FSI listesi tanımlandı

dosya1=open('./fog.dat','r') # fog.dat dosyası koddaki sadece okunabilir olarak açıldı ve kod içinde dosya1 olarak tanımlandı

for satir in dosya1: # fog.dat dosyasındaki tüm satırları okumak için for döngüsü açıldı

liste=satir.split() # dosya1 ya da fog.dat dosyasından okunacak her bir satır koddaki satır değişkeni ile ifade edildi ve satır içerisindeki bilgiler boşluklara göre ayrıldı. Sonrasında da bu boşluklara göre ayrılmış bilgiler liste isimli liste ya da diziye aktarıldı

veri.append(liste) # liste dizisi veri matrisine eklendi

liste=[] # liste dizisi yeniden boş elemanlı bir diziye dönüştürüldü

print(veri) # veri matrisi liste şeklinde ya da yanyana olarak yazdırıldı

print(' ') # 1 boş satır yazdırıldı

for iii in veri: # veri matrisini matris şeklinde yazdırmak için for döngüsü açıldı

print(' ',(iii)) # veri matrisinden okunan her bir satır iii'ye atandı ve satır şeklinde ekrana yazdırıldı

print(' ') # ekrana bir boş satır yazdırıldı

for i in range(5): # Sırasıyla 0, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde saydırma yapmak için for döngüsü açıldı

F=(4*float(veri[i][1]))-2*(float(veri[i][2])+float(veri[i][3]))+float(veri[i][4]) # Fog stabilitiy index değeri hesaplandı ve F değişkenine atandı

FSI.append(F) # F değeri FSI liste ya da dizisine eklendi

if FSI[i] >= 55.0: # FSI değerine göre radyasyon olasılığını belirlemek için çoklu if yapısı kullanıldı

print(veri[i][0], ' ',FSI[i], ' ', 'Probability of radiation fog is low.')

elif FSI[i] >= 31.0 and FSI[i] < 55.0:

print(veri[i][0], ' ',FSI[i], ' ', 'Probability of radiation fog is modatare.')

elif FSI[i] < 31:

print(veri[i][0], ' ',FSI[i], ' ', 'Probability of radiation fog is high.')

else:

print('Wrong FSI',FSI[i])

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh piton]$ python fog4.py
```

```
[['IST', '6.6', '3.4', '4.6', '25'], ['ANK', '5.2', '2.8', '-1.8', '9'], ['IZM', '13.2', '5.4', '0.2', '13'], ['SAM', '9.6', '-0.3', '4.6', '14'], ['ADA', '11.6', '4.4', '11.1', '4']]
```

```
['IST', '6.6', '3.4', '4.6', '25']
```

```
['ANK', '5.2', '2.8', '-1.8', '9']
```

```
['IZM', '13.2', '5.4', '0.2', '13']
```

```
['SAM', '9.6', '-0.3', '4.6', '14']
```

```
['ADA', '11.6', '4.4', '11.1', '4']
```

```
IST FSI= 35.4 Probability of radiation fog is modatare.
```

```
ANK FSI= 27.8 Probability of radiation fog is high.
```

```
IZM FSI= 54.599999999999994 Probability of radiation fog is modatare.
```

```
SAM FSI= 43.8 Probability of radiation fog is modatare.
```

```
ADA FSI= 19.4 Probability of radiation fog is high.
```

Örnek Kod 11: Yerden yukarıya doğru atılan bir topun, her bir 0,1 saniyedeki hızını, yüksekliğini hesaplar ve topun çıkacağı maksimum yüksekliği belirler.

```
v0=10.0 # Topun ilk hızı (m/sn)
```

```
g=9.81 # Yer çekimi ivmesi (m/sn2)
```

```
for dt in range(0,30): # 0.1 zaman adımını sağlayan for döngüsü
```

```
    t=dt/10. # t zamanı
```

```
    v=v0-g*t # t zamanındaki v hızı
```

```
    y=(v0*t)-(1.0/2.0)*g*t**2 # t zamanındaki yükseklik
```

```
    print('t= ',t,'v= ',v,'y= ',y) # t zamanında hesaplanan bilgilerin ekrana yazdırılması
```

```
hmaks=(v0**2)/(2*g) # Topun çıkabileceği maksimum yüksekliğin hesaplanması
```

```
print('hmaks= ',hmaks) # Maksimum yüksekliğin ekrana yazdırılması
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh piton]$ python fizik.py
t= 0.0 v= 10.0 y= 0.0
t= 0.1 v= 9.019 y= 0.95095
t= 0.2 v= 8.038 y= 1.8037999999999998
t= 0.3 v= 7.057 y= 2.55855
t= 0.4 v= 6.076 y= 3.2152
t= 0.5 v= 5.095 y= 3.7737499999999997
t= 0.6 v= 4.114 y= 4.2341999999999995
t= 0.7 v= 3.133 y= 4.5965500000000001
t= 0.8 v= 2.1519999999999992 y= 4.8607999999999999
t= 0.9 v= 1.1709999999999994 y= 5.0269499999999999
t= 1.0 v= 0.1899999999999995 y= 5.095
t= 1.1 v= -0.79100000000000021 y= 5.0649499999999999
t= 1.2 v= -1.7720000000000002 y= 4.9368
t= 1.3 v= -2.7530000000000002 y= 4.71055
t= 1.4 v= -3.734 y= 4.3862000000000005
t= 1.5 v= -4.715 y= 3.9637499999999999
t= 1.6 v= -5.69600000000000015 y= 3.44319999999999974
t= 1.7 v= -6.677 y= 2.8245500000000003
t= 1.8 v= -7.6580000000000001 y= 2.10779999999999975
t= 1.9 v= -8.639 y= 1.29295000000000012
t= 2.0 v= -9.6200000000000001 y= 0.37999999999999999
t= 2.1 v= -10.6010000000000003 y= -0.63105000000000019
t= 2.2 v= -11.5820000000000004 y= -1.7402000000000005
t= 2.3 v= -12.562999999999999 y= -2.94744999999999964
t= 2.4 v= -13.544 y= -4.2528000000000001
t= 2.5 v= -14.5250000000000002 y= -5.65625
t= 2.6 v= -15.5060000000000004 y= -7.1578000000000002
t= 2.7 v= -16.4870000000000002 y= -8.7574500000000006
t= 2.8 v= -17.468 y= -10.455199999999998
t= 2.9 v= -18.449 y= -12.25105
hmaks= 5.09683995922528
```

Örnek Kod 12: $3 \times 3 = 9$ elemanlı m ve n matris değerleri kullanıcı tarafından klavyeden girilir ve kod toplam matrisini hesaplayarak ekrana yazar.

```
lst=[] # lst isimli boş bir liste tanımlanması
m=[] # m isimli boş bir liste tanımlanması
for i in range(3): # Dış for döngüsü
    for j in range(3): # İç for döngüsü
        a=input() # Klavyeden alınan bilgi a değişkenine atanıyor
        lst.append(int(a)) # a değişken bilgisi tamsayı olarak lst listesine ekleniyor
    m.append(lst) # 3 elemanlı lst listesi ya da dizisi m matrisine ekleniyor
lst=[] # lst isimli liste ya da dizi boş elemanlı hale getiriliyor
print(m) # m matrisi liste halinde ekrana yazdırılıyor
```

```
n=[] # n isimli boş bir liste tanımlanması
```

```
for i in range(3): # Dış for döngüsü
    for j in range(3): # İç for döngüsü
        a=input() # Klavyeden alınan bilgi a değişkenine atanıyor
        lst.append(int(a)) # a değişken bilgisi tamsayı olarak lst listesine ekleniyor
    n.append(lst) # 3 elemanlı lst listesi ya da dizisi n matrisine ekleniyor
lst=[] # lst isimli liste ya da dizisi boş elemanlı hale getiriliyor
print(n) # n matrisi liste halinde ekrana yazdırılıyor
```

```
toplam=[] # toplam isimli boş bi liste tanımlanması
```

```
for i in range(3): # Dış for döngüsü
    for j in range(3): # İç for döngüsü
        b=m[i][j]+n[i][j] # m ve n matrislerinin her elemanının toplanarak b değişkenine atanması
        lst.append(int(b)) # b değişken değerinin tamsayı olarak lst listesine ya da dizisine eklenmesi
    toplam.append(lst) # lst listesi ya da dizisinin toplam matrisine eklenmesi
lst=[] # lst isimli liste ya da dizisi boş elemanlı hale getiriliyor
print(toplam) # toplam matrisi liste halinde ekrana yazdırılıyor
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh piton]$ python matris2.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
9
8
7
6
5
4
3
2
1
[[9, 8, 7], [6, 5, 4], [3, 2, 1]]
[[10, 10, 10], [10, 10, 10], [10, 10, 10]]
```

Örnek Kod 13: 3X3'lük m1 ve m2 matrislerinin kodun içinde verilerek matris toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması.

```
m1=[[8, 14, -6],[12,7,4],[-11,3,21]] # m1 matrisi
m2=[[3,16,-6],[9,7,-4],[-1,3,13]]   # m2 matrisi

m3=[[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]       # m3 matrisi, bu matrisin tüm elemanları 0 olarak girilmeli
m4=[[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]       # m4 matrisi, bu matrisin tüm elemanları 0 olarak girilmeli

for i in range(3):                  # Dış for döngüsü
    for j in range(3):              # İç for döngüsü
        m3[i][j]=m1[i][j]+m2[i][j] # m1 ve m2 matrisi toplanarak m3 matrisi elde ediliyor
        m4[i][j]=m1[i][j]-m2[i][j] # m1 ve m2 matrislerinin farkı bulunarak m4 matrisi elde ediliyor

print('m1 matrisi: ',m1)           # m1 matrisi liste halinde ekrana yazdırılıyor
print('m2 matrisi: ',m2)           # m2 matrisi liste halinde ekrana yazdırılıyor
print('m1+m2 toplam matrisi: ',m3) # m3 toplam matrisi liste halinde ekrana yazdırılıyor
print('m1-m2 fark matrisi: ', m4)  # m4 fark matrisi liste halinde ekrana yazdırılıyor
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh piton]$ python matris.py
m1 matrisi: [[8, 14, -6], [12, 7, 4], [-11, 3, 21]]
m2 matrisi: [[3, 16, -6], [9, 7, -4], [-1, 3, 13]]
m1+m2 toplam matrisi: [[11, 30, -12], [21, 14, 0], [-12, 6, 34]]
m1-m2 fark matrisi: [[5, -2, 0], [3, 0, 8], [-10, 0, 8]]
```

Örnek Kod 14: Aşağıda verilen a.dat ve b.dat dosyalarında var olan m ve n matrislerinin okunarak toplam matrisinin elde edilmesini sağlar.

```
a.dat
2 6 7 5 6
7 5 3 6 4
8 5 2 1 9
9 7 4 3 1
5 8 1 4 6

b.dat
2 5 7 9 6
3 5 4 7 8
3 6 7 5 4
8 4 1 9 7
3 5 7 8 6
```

Kod

```
liste1=[]
liste2=[]
liste3=[]
m=[]
n=[]
c=[]
dosya1=open('a.dat','r')
dosya2=open('b.dat','r')
```

```
for satir in dosya1:
    liste1=satir.split()
    m.append(liste1)
    liste1=[]
print(m)
```

```
for satir in dosya2:
    liste2=satir.split()
    n.append(liste2)
    liste3=[]
print(n)
```

m ve n matrislerinin toplanması ve c toplam matrisinin elde edilmesi

```
for i in range(5):
    for k in range(5):
        b = int(m[i][k]) + int(n[i][k])
        liste3.append(int(b))
    c.append(liste3)
    liste3=[]
print(c)
```

```
for i in c:
    print(' ',(i))
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh yedek]$ python a.py
[['2', '6', '7', '5', '6'], ['7', '5', '3', '6', '4'], ['8', '5', '2', '1', '9'], ['9', '7', '4', '3', '1'], ['5', '8', '1', '4', '6']]
[['2', '5', '7', '9', '6'], ['3', '5', '4', '7', '8'], ['3', '6', '7', '5', '4'], ['8', '4', '1', '9', '7'], ['3', '5', '7', '8', '6']]
[[4, 11, 14, 14, 12], [10, 10, 7, 13, 12], [11, 11, 9, 6, 13], [17, 11, 5, 12, 8], [8, 13, 8, 12, 12]]
[4, 11, 14, 14, 12]
[10, 10, 7, 13, 12]
[11, 11, 9, 6, 13]
[17, 11, 5, 12, 8]
[8, 13, 8, 12, 12]
```

Örnek Kod 15: Şubat ayının 29 çektiği yıllar ARTIK YILLAR olarak adlandırılır. Bu program klavyeden girilen yılların artık yıl olup olmadığını bulur.

```
for i in range(5):
    yıl=input('Bir yıl giriniz ')
    a=int(yıl)%4
    b=int(yıl)%100
    c=int(yıl)%400
    if a==0 and b!=0 or c==0:
        print(yıl,' yılı artık bir yıldır.')
    else:
        print(yıl,' yılı artık bir yıl değildir.')
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh yedek]$ python artikyil.py
Bir yıl giriniz 1996
1996 yılı artık bir yıldır.
Bir yıl giriniz 2023
2023 yılı artık bir yıl değildir.
Bir yıl giriniz 2020
2020 yılı artık bir yıldır.
Bir yıl giriniz 1987
1987 yılı artık bir yıl değildir.
Bir yıl giriniz 1974
1974 yılı artık bir yıl değildir.
```

Ahmet Öztopal - Abdurrahman Durmaz

Örnek Kod 16: *wind.dat* isimli dosyada belirli bir alan üzerindeki rüzgâr hızları m/sn olarak verilmiştir. Bofor Ölçeği tablosundan yararlanarak bu alan üzerindeki bofor ölçek değerleri ile dalga yüksekliklerini belirleyen ve sonuçları bofor.dat ve dalga.dat dosyaları ile ekrana yazan bir python kodudur.

wind.dat

```
12 18 30 7 1 25 27
30 20 8 13 19 7 31
9 15 11 25 27 32 26
27 19 14 24 12 7 9
8 6 3 16 23 11 15
12 17 16 14 21 23 9
5 9 6 11 15 20 27
```

Kod

```
liste1=[]
liste2=[]
liste3=[]
wind=[]
bofor=[]
dalga=[]
```

```
dosya1=open('./wind.dat','r')
dosya2=open('./bofor.dat','w')
dosya3=open('./dalga.dat','w')
```

```
for satir in dosya1:
    liste1=satir.split()
    wind.append(liste1)
    liste1=[]
```

```
for i in range(7):
    for j in range(7):
        a=float(wind[i][j])/0.514
        if a>=0 and a<1.0:
            b=0
            c='- '
        elif a>=1.0 and a<4.0:
            b=1
            c='0,1'
        elif a>=4.0 and a<7.0:
            b=2
            c='0,2'
        elif a>=7.0 and a<11.0:
            b=3
            c='0,6'
        elif a>=11.0 and a<17.0:
            b=4
            c='1'
        elif a>=17.0 and a<22.0:
            b=5
            c='2'
        elif a>=22.0 and a<28.0:
            b=6
```

```

c='3'
elif a>=28.0 and a<34.0:
    b=7
    c='4'
elif a>=34.0 and a<41.0:
    b=8
    c='5,5'
elif a>=41.0 and a<48.0:
    b=9
    c='7'
elif a>=48.0 and a<56.0:
    b=10
    c='9'
elif a>=56.0 and a<64.0:
    b=11
    c='11,5'
elif a>=64.0:
    b=12
    c='14'
liste2.append(b)
liste3.append(c)
bofor.append(liste2)
dalga.append(liste3)
liste2=[]
liste3=[]

print('WIND.DAT')
for i in wind:
    print(' ',(i))

print(' ')

print('BOFOR.DAT')
for i in bofor:
    print(' ',(i))
    dosya2.write(str(i)+'\n')

print(' ')

print('DALGA.DAT')
for i in dalga:
    print(' ',(i))
    dosya3.write(str(i)+'\n')

```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```

WIND.DAT
['12', '18', '30', '7', '1', '25', '27']
['30', '20', '8', '13', '19', '7', '31']
['9', '15', '11', '25', '27', '32', '26']
['27', '19', '14', '24', '12', '7', '9']
['8', '6', '3', '16', '23', '11', '15']
['12', '17', '16', '14', '21', '23', '9']
['5', '9', '6', '11', '15', '20', '27']

```

BOFOR.DAT

```
[6, 8, 11, 4, 1, 10, 10]
[11, 8, 4, 6, 8, 4, 11]
[5, 7, 5, 10, 10, 11, 10]
[10, 8, 6, 9, 6, 4, 5]
[4, 4, 2, 7, 9, 5, 7]
[6, 7, 7, 6, 8, 9, 5]
[3, 5, 4, 5, 7, 8, 10]
```

DALGA.DAT

```
['3', '5,5', '11,5', '1', '0,1', '9', '9']
['11,5', '5,5', '1', '3', '5,5', '1', '11,5']
['2', '4', '2', '9', '9', '11,5', '9']
['9', '5,5', '3', '7', '3', '1', '2']
['1', '1', '0,2', '4', '7', '2', '4']
['3', '4', '4', '3', '5,5', '7', '2']
['0,6', '2', '1', '2', '4', '5,5', '9']
```

Ahmet Öztopal - Abdurrahman Durmaz

7) **MATH Kütüphanesi ve İçerdiği Fonksiyonlar:** Temel matematiksel işlemler için **math** kütüphanesi kullanılır. Bunun için kodun başına **import math** ifadesi yazılmalıdır. Bu kütüphane yükleme gerektirmeyen, python içinde gelen hazır bir kütüphanedir. En çok kullanılan matematiksel sabitler ve fonksiyonlar şu şekildedir

- **math.pi:** pi sayısını ifade eder. $\pi=3.14159\dots$
- **math.e:** e sayısını ifade eder. $e=2.71828\dots$
- **math.tau:** tau sayısını ifade eder. $\tau=2\pi$
- **sqrt(x):** X değerinin karekökünü bulur. **math.sqrt(8)** şeklinde kullanılır ve sonuç 2.0'dir.
- **pow(x,y):** X değerinin Y'ninci kuvvetini hesaplar. **math.pow(3,2)** şeklinde kullanılır ve sonuç 9.0'dur.
- **fabs(x):** X değerinin mutlak değerini elde eder. **math.fabs(-5)** şeklinde kullanılır ve sonuç 5.0'tir.
- **factorial(x):** X'in faktöriyelini hesaplar. **math.factorial(4)** şeklinde kullanılır ve sonuç 24'tür.
- **remainder(a,b):** a sayısının b'ye bölümünden kalanı verir. **math.remainder(3,2)** şeklinde kullanılır ve sonuç 1'dir.
- **fsum(a)**
- **prod(a)**
- **gcd(a,b)**
- **exp(x):** e değerinin X. Üssü elde eder. **math.exp(1)** şeklinde kullanılır ve sonuç 2.718'dir.
- **log(x):** X değerinin e tabanındaki logaritmasını hesaplar. **math.log(2.718)** şeklinde kullanılır ve sonuç 1.0'dir.
- **log10(x):** X değerinin 10 tabanındaki logaritmasını bulur. **math.log10(100)** şeklinde kullanılır ve sonuç 2.0'dir.
- **log2(x):** X değerinin 2 tabanındaki logaritmasını hesaplar. **math.log2(8)** şeklinde kullanılır ve sonuç 3.0'tür.
- **sin(x):** X açısının sinüs değerini verir. **math.sin(math.pi/2)** şeklinde kullanılır ve sonuç 1.0'dir.
- **cos(x):** X açısının kosinüs değerini hesaplar. **math.cos(0)** şeklinde kullanılır ve sonuç 1.0'dir.
- **tan(x):** X açısının tanjant değerini elde eder. **math.tan(math.pi/4)** şeklinde kullanılır ve sonuç 1.0'dir.
- **sinh(x):**
- **cosh(x):**
- **tanh(x):**
- **asin(x):** X değerinin ark sinüsünü bulur. **math.asin(1)** şeklinde kullanılır ve sonuç $\pi/2$ 'dir.
- **acos(x):** X değerinin ark kosinüsünü hesaplar. **math.acos(1)** şeklinde kullanılır ve sonuç 0.0'dir.
- **atan(x):** X değerinin ark tanjantını elde eder. **math.atan(1)** şeklinde kullanılır ve sonuç $\pi/4$ 'tür.
- **degrees(x):** X radyan açısını dereceye çevirir. **math.degree(math.pi/2)** şeklinde kullanılır ve sonuç 90'dir.
- **radians(x):** Derece olan X açısını radyana çevirir. **math.radians(180)** şeklinde kullanılır ve sonuç 3.1415'tir.
- **ceil(x):** X ondalıklı sayısını yukarı yuvarlar. **math.ceil(3.1)** şeklinde kullanılır ve sonuç 3'tür.
- **floor(x):** X ondalıklı sayısını aşağı yuvarlar. **math.floor(3.7)** şeklinde kullanılır ve sonuç 3'tür.
- **trunc(x):** X ondalıklı sayısının ondalığını atar. **math.trunc(6.34)** şeklinde kullanılır ve sonuç 6'dir.
- **modf(x):** X ondalıklı sayısının tam ve ondalık kısımlarını ayırır. **math.modf(12.32)** şeklinde kullanılır ve sonuç (0.32; 12.0)'dir.
- **comb(a,b):**
- **perm(a,b):**

8) **MATPLOTLIB Kütüphanesi:** Grafik çizimi için kullanılan bir kütüphanedir. Piton içinde hazır olarak bulunmaz. **pip install matplotlib** komutuyla yüklenmelidir. Kodu yazarken kodun başına mutlaka **import matplotlib.pyplot as plt** ifadesi yazılmalıdır. Aksi halde grafik çizimi yapılamaz. Grafik çiziminde kullanılan komutlar ve ifadeler aşağıdaki gibidir.

- **scatter(x,y):** X ve Y veri setinin saçılma grafiğini çizer. **plt.scatter(x,y)** şeklinde kullanılır.
- **title('Grafik Adı'):** Çizilen grafiğe isim atar ve yazar. **plt.title('Saçılma Grafiği')** şeklinde kullanılır.
- **xlabel('X Eksen'):** Grafiğin X eksenine eksen ismi vermeyi sağlar. **plt.xlabel('Sıcaklık')** şeklinde kullanılır.
- **ylabel('Y Eksen'):** Grafiğin Y eksenine eksen ismi vermeyi sağlar. **plt.ylabel('Yağış')** şeklinde kullanılır.
- **show():** Grafiği ekranda çizer. **plt.show()** şeklinde kullanılır.
- **savefig('grafik.png'):** Çizilen grafiği png formatında resim olarak kaydeder. **plt.savefig('grafik.png')** şeklinde kullanılır.
-

9) **NUMPY Kütüphanesi:** Vektör ve matris işlemleri için kullanılan bir kütüphanedir. Piton içinde hazır olarak bulunmaz. **pip install numpy** komutuyla yüklenmelidir. Bu kütüphanenin kullanılabilmesi için kodun başına mutlaka **import numpy as np** yazılmalıdır.

Örnek Kod 17:

gorselleştirme.py

```
import matplotlib.pyplot as plt
Elma='elma'
x = [Elma,'Armut','Nar','Muz','Mandalina']
y = [1, 4, 9, 16, 25]

plt.plot(x,y)
plt.xlabel('Meyve')
plt.ylabel('Satis Miktari')
plt.savefig('./ornek.png')
plt.close()

bolumler = ['Meteoroloji','Bilgisayar','Ucak','Uzay']
kontenjan = [50,40,30,90]

plt.bar(bolumler,kontenjan)
plt.xlabel('Bolumler')
plt.ylabel('Kontenjan')
plt.title('Kontejna Bar Grafiği')
plt.savefig('barplot.png')
plt.close()
```

Örnek Kod 18:

veri.py

```
import numpy as np

arr = np.array([1,2,3,4,5,6])
print('Numpy dizisi:', arr)

multi_arr = np.array([[1,2,3], [4,5,6]])
print('cok boyutlu dizi:', multi_arr)
print('Dizinin boyutu',arr.ndim)
print('Dizinin sekli:',multi_arr.shape)

arr1 = np.array([1,2,3])
arr2 = np.array([4,5,6])
toplam = arr1 + arr2
print('Dizi toplami',toplam)
print('Skaler carpma:',arr2*2)
ortalama = np.mean(toplam)
print('ortalama array',ortalama)
standart_sapma = np.std(ortalama)
print('ortalamanin standart sapmasi',standart_sapma)
```

Ahmet Öztopal - Abdurrahman Durmaz